

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18685769>

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С

Рихсиева Г.М.

Ташкентский государственный медицинский университет
Кафедра инфекционных болезней, детских инфекционных болезней, фтизиатрии
и пульмонологии

АННОТАЦИЯ

Вирусный гепатит С (ВГС) – одна из важнейших проблем современной медицины. Согласно статистике ВОЗ, в мире насчитывается от 500 до 700 миллионов носителей HCV. Целью исследования явилось изучение клиническо-иммунологические особенности течения хронического вирусного гепатита С в зависимости от генотипа вируса, и оценить диагностическое и прогностическое значение иммунологических нарушений. Были изучены клинико-лабораторные особенности течения хронического вирусного гепатита С в зависимости от генотипа вируса, иммунологические особенности течения хронического вирусного гепатита С в зависимости от генотипа вируса, определена диагностическую и прогностическую ценность иммунологических показателей в качестве объективных критериев оценки тяжести течения болезни и прогноза заболевания. Были обследованы 83 больных хроническими вирусными гепатитами, 35-50 лет с хроническим вирусным гепатитом С, и 20-ти практически здоровых лиц аналогичного возраста и пола. Научная новизна состоит в изучении выявленных клинические, лабораторные и иммунологические особенности течения хронического вирусного гепатита С в зависимости от генотипа вируса гепатита С.

ABSTRACT

Viral hepatitis C (HCV) is one of the most important problems of modern medicine. According to who statistics, there are between 500 and 700 million carriers of HCV. The aim of the study was to investigate clinical and immunological features of chronic viral hepatitis C, depending on the genotype of the virus, and to evaluate the diagnostic and prognostic value of immunological disorders. The research task was to study clinical and laboratory features of chronic hepatitis C in zavisimosti on the

genotype of the virus. To study the immunological features of chronic hepatitis C in zavisimosti on the genotype of the virus. To determine the diagnostic and prognostic value of immunological indices as objective criteria for assessing the severity of the disease and prognosis. All of us were examined 83 patients with chronic viral hepatitis, 35-50 years with chronic viral hepatitis C, and 20 healthy persons of similar age and sex. Scientific novelty of the thesis is to explore was detected and clinical, laboratory and immunological features of chronic viral hepatitis C, depending on the genotype of the virus of hepatitis C.

АННОТАЦИЯ

Вирусли гепатит С – тиббиётнинг муҳим бир долзарб муаммоларидандир. ВОЗ статистикаси бўйича бутун жаҳонда 500 дан 700 миллионгача HCV ташувчилари бор. Тадқиқот мақсади сурункали вирусли гепатит С ни генотиби бўйича клинко-иммунологик хусусиятларини аниқлашни ўрганиш ва иммунологик ўзгаришларни диагностик ва прогностик баҳолаш. Тадқиқот вазифаларига сурункали вирусли гепатит С ни генотиби бўйича клинко-лаборатор хусусиятларини ўрганиш. Сурункали вирусли гепатит С ни генотиби бўйича иммунологик хусусиятларини ўрганиш. Иммунологик ўзгаришларни диагностик ва прогностик баҳолаш, касалликни кечиш оғирлигини ва касалликнинг оқибатини баҳолашни ўрганиш. Бизнинг тадқиқотимизда 83 нафар сурункали вирусли гепатит С билан касалланган беморлар ташхисоти ўтказилди, уларнинг ёши 35 дан 50 ёшгача ташкил этди ва тадқиқотда параллел равишда 20 та соғлом одамлар кузатувда бўлдилар. Тадқиқотнинг янгилиги бу сурункали вирусли гепатит С ни генотиби бўйича клиник, лаборатор, иммунологик аниқланган хусусиятларни ўрганиш.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Лечение хронического вирусного гепатита С (ХВГС) препаратами прямого противовирусного действия (ППВД) является «золотым стандартом» современной медицины. Их актуальность обусловлена следующими факторами: высокая эффективность, современные схемы (например, софосбувир/велпатасвир, глекапревир/пибрентасвир) обеспечивают полное излечение в 95–100% случаев. В отличие от устаревшей интерфероновой терапии, ППВД имеют минимум побочных эффектов и подходят пациентам с циррозом печени и сопутствующими заболеваниями. Пангенотипные препараты эффективны против **всех генотипов** вируса, что упрощает диагностику перед лечением. Лечение обычно длится всего **8–12 недель** (пероральный прием таблеток), тогда как интерфероны требовали до года инъекций. Массовое

применение ПППД — ключевой инструмент стратегии ВОЗ по элиминации гепатита С как угрозы общественному здравоохранению к 2030 году. В 2024–2025 годах акцент сместился на расширение доступа к терапии, включая лечение детей с 3-летнего возраста и упрощение протоколов для первичного звена здравоохранения.

В последние годы стратегия ведения пациентов с поражениями печени, вызванными ХГС, претерпела значительную эволюцию. Это обусловлено более глубоким пониманием патогенеза вируса и прогрессом в области диагностических и терапевтических технологий. Ключевым фактором изменений стало изучение механизмов репликации ВГС, что позволило выявить специфические белки-мишени для блокировки вируса.

На смену традиционной двухкомпонентной схеме (ПЭГ-ИФН и рибавирин) для 1-го генотипа сначала пришли протоколы с ингибиторами протеазы первого поколения (телапревир, боцепревир), а позже — более современные комбинации с софосбувиром (SOF) или симепревиrom (SIM). Применение последних совместно с базовой терапией позволило поднять уровень устойчивого вирусологического ответа (УВО) до 92%, одновременно сократив сроки лечения и минимизировав токсичность. Аналогичный прогресс затронул и другие генотипы: для ВГС-2 и ВГС-3 приоритетными стали схемы на основе софосбувира, показавшие эффективность свыше 90%. Для 4-го генотипа использование SOF и SIM также продемонстрировало результативность, сопоставимую с лечением первого генотипа.

За настоящее время качество медицинской помощи при поражениях печени, вызванных вирусом гепатита С (ВГС), значительно выросло. Это обусловлено прогрессом в изучении патофизиологии вируса и внедрением более точных диагностических и профилактических протоколов. Благодаря детальному изучению механизмов репликации ВГС и выявлению специфических белков, участвующих в жизненном цикле вируса, подходы к противовирусной терапии (ПВТ) стремительно трансформируются.

Если раньше стандартом лечения первого генотипа была двухкомпонентная схема (пегинтерферон-альфа и рибавирин), то позже ей на смену пришла трехкомпонентная терапия, включающая ингибиторы протеазы первого поколения, такие как телапревир или боцепревир. На текущем этапе эти методы уступили место более современным и эффективным режимам на основе софосбувира или симепревира [1, 3].

Последние два режима, в сочетании с PEG-IFN/RBV, показали в результате к изменению показателей УВО от 30% до 92%, при этом продолжительность лечения и побочные эффекты значительно нивелировались.

У пациентов с 2-м и 3-м генотипом ВГС, стратегии PEG-IFN/RBV были заменены на SOF а также RBV для пациентов с ВГС-2, с результатами УВО превышали 90% [1, 4], и на SOF а также RBV, или SOF, а также PEG-IFN/RBV для больных с ВГС-3, когда присоединение PEG-IFN увеличивают показатели УВО [1,5].

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность препаратов прямого противовирусного действия (ПППД) в терапии вирусного гепатита С, а также определить комплекс клинико-лабораторных маркеров, подтверждающих успешность проводимого лечения.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в ГКИБ № 5, НИИ Вирусологии. Изучалась эффективность применяемых схем прямого противовирусного лечения при хроническом вирусном гепатите С. Нами проанализированы анамнестические и клинические данные у 83 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С.. Из полученных данных было выяснено, что у 43 больных использовалась схема пегинтрон+рибаверин, они включены в первую группу сравнения, и у 40 пациентов собосфувир+даклатасфир. Они вошли во вторую группу. Осмотрено 83 больных с хроническими вирусными гепатитами С в возрасте от 35 до 50 лет. В первой группе мужчины составили - 81,2% и 18,8% - составили женщины. во второй группе 83,8% составили мужчины и 16,2% пациентов составили женщины. Под нашим наблюдением находились 83 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, они были поделены на две группы. В основную группу были включены 43 пациента с хроническим вирусным гепатитом С находящиеся на схеме пегинторон+рибаверин. Во вторую группу вошли 40 пациентов, с хроническим вирусным гепатитом С, находящиеся на схеме собосфувир+даклатасфир. Диагноз хронического вирусного гепатита С верифицирован на основании клинико-эпидемиологических данных исследования и подтвержден выявлением в сыворотке крови анти-HCV IgM (ИФА). Диагноз хронического вирусного гепатита В С установлен на основании эпидемиологических, клинических, биохимических данных и обнаружением в сыворотке крови маркеров гепатита С (анти-HCV IgG (суммарный), ПЦР качественный и количественный, определение генотипа вируса крови.) в соответствии с приказом МЗ РУз.

Нами были использованы следующие критерии оценки тяжести течения заболевания :

- острота развития заболевания,
- выраженность интоксикации и желтушности кожи и склер,
- увеличение печени и селезенки,

- наличие геморрагического синдрома,
- вовлечение в патологический процесс центральной нервной системы,
- показатели печеночно-специфических ферментов,
- коагулограмма.

Легкая форма в период ремиссии хронического вирусного гепатита С в желтушном периоде проявлялась слабовыраженными симптомами интоксикации (вялость, тошнота), незначительной иктеричностью кожи, умеренным увеличением печени на 1-3 см ниже края правой реберной дуги. Клинические проявления среднетяжелой формы болезни были представлены умеренно выраженными симптомами интоксикации, отчетливой желтушностью кожных покровов, склер глаз, увеличением печени на 2-4 см ниже края реберной дуги.

Распределения клинико-лабораторных показателей согласно степени фиброза (n=83)

Таблица 1.

Показатель	F0	F1	F2	F3	F4
n=	19	19	11	9	18
Возраст, годы	40,9±3,1	37,1±2,5	49,8±3,6	52,7±2,3	56,9±2,6
Пол, соотношение мужчины/женщины	3/6	10/9	6/5	3/6	6/12
Цирроз печени				44,4±17,6	50,0±12,1
АЛТ, моль/л*	28,0±5,0	21,9±7,2	45,7±13,7	60,6±16,7	74,4±21,5
Билирубин общий, мкмоль/л	17,4±1,5	16,0±1,0	15,9±1,6	17,9±3,5	38,1±12,2
Белок, гр/литр	73,1±0,9	73,4±1,6	73,3±3,3	68,4±2,9	71,3±1,6
Тромбоциты, $\times 10^9$ /л**	219,8±9,5	211,2±7,5	181,2±8,7	188,0±8,1	173,6±8,0
АФП, Ед/мл	3,3±0,7	3,0±0,8	2,4±0,4	6,1±1,1	151,1±8,1
Вирусная нагрузка ВГС, $\times 10^6$ МЕ/мл	6,0±3,8	6,5±1,9	8,4±5,6	6,5±2,3	6,6±1,6

У половины больных была увеличена селезенка. Отличительными клиническими признаками тяжелой формы обострения хронического вирусного гепатита С были выраженные симптомы интоксикации (вялость, повторная рвота, анорексия), интенсивная желтуха, геморрагический синдром, печень выступала из-под края реберной дуги на 2-5 см, у части больных была увеличена селезенка.

Результаты и их обсуждение. В данной работе мы представляем эволюцию этиотропного лечения вирусного гепатита С от первого опыта применения интерфероновых препаратов до результатов новых противовирусных средств. Существует три типа интерферона: интерферон-альфа (ИНФ- α), интерферон-бета (ИНФ- β), интерферон-гамма (ИНФ- γ). Все интерфероны обладают противовирусным, иммуномодулирующим, противоопухолевым и антипролиферативным эффектами. Помимо общих свойств, интерфероны обладают рядом отличий. Первые положительные результаты применения интерферона (ИНФ) альфа у больных гепатитом В в 80-годах послужили основанием для изучения эффективности этого препарата у больных хроническим гепатитом ни А ни В. Уже первые исследования показали, что ИНФ альфа эффективен в лечении этой формы гепатита, хотя ответ на терапию часто оказывался преходящим, а после ее прекращения развивался рецидив инфекции. Монотерапия ИНФ альфа было мало эффективна в лечении хронического гепатита С, однако добавление к нему нуклеозидного аналога рибавирина позволило повысить частоту устойчивого вирусологического ответа. Терапия ИНФ альфа сопровождается нежелательными реакциями, которые могут вызвать ухудшение качества жизни и приверженности к лечению. Они включают в себя гриппоподобные симптомы, утомляемость и реакции со стороны центральной нервной системы, такие как тревогу и депрессию. В крупных контролируемых исследованиях лечение ИИНФ альфа-2b и рибавирином из-за нежелательных явлений приходилось прекращать чаще, чем монотерапию ИНФ альфа-2b. Рибавирин вызывает обратимую гемолитическую анемию. У 9% больных, получавших ИНФ альфа-2b в комбинации с рибавирином в дозе 1000 или 1200 мг/сут в течение 48 недель, пришлось снизить дозу последнего из-за анемии. За последние несколько лет, направление противовирусного лечения пациентов с хроническим ВГС быстро изменилось благодаря улучшенному пониманию биологии репликации ВГС и определению белков, блокирующих ключевые стадии. У пациентов с 1-м генотипом (ВГС-1), двухкомпонентная терапия (ДТ) с использованием пегинтерферона альфа (PEG-IFN) и Рибавирина (RBV) была заменена на трёхкомпонентную терапию (ТТ) на базе пегинтерферона с ингибиторами протеазы первого поколения (ИП) – Боцепревир (BOC) или Телапревир (TVR). Недавно, эти последние режимы были заменены на схемы лечения с использованием семипревира (SIM) или Софосбувира (SOF).

Характеристика пациентов с ХВГС получающих лечение ПППД (n=83)

Показатель	Значение (M±m)
Возраст, годы	46,3±1,5
Пол, соотношение мужчины/женщины	31/52
Цирроз печени,%	18,0±4,2
Генотип	
1b	81 (97,5%)
2	1 (1,2%)
3	1 (1,2%)
Степень фиброза (F0-F5)	
F0	19 (25,0%)
F1	19 (25,0%)
F2	11 (14,5%)
F3	9 (11,8%)
F4	18 (23,7%)
АЛТ, ммоль/л (норма 28 - 190 ммоль/л)	45,3±6,2
Билирубин общий, мкмоль/л (норма 3,4 – 17,1 мкмоль)	21,9±3,0
Белок, гр/литр (норма 66 – 83 г/л)	71,6±0,9
Тромбоциты, x 10 ⁹ /л (норма 200 – 400 (м) 180 - 320 (ж))	198,4 ±4,6
АФП, Ед/мл (норма < 10)	7,3±2,4
Вирусная нагрузка ВГС, x 10 ⁶ МЕ/мл	8,2±2,1

Два последних режима в сочетании PEG-IFN/RBV, привели в результате к изменению показателей УВО от 30% до 92%, при этом снижая продолжительность лечения и побочные эффекты. У пациентов со 2-м и 3-м генотипом ВГС, стратегии PEG-IFN/RBV были заменены на SOF, а также RBV для пациентов с ВГС-2, с показателями УВО выше 90%, и на SOF, а также RBV, или SOF, а также PEG-IFN/RBV для пациентов с ВГС-3, когда добавление PEG-IFN увеличивает показатели УВО. И наконец, данные по небольшим группам пациентов с ВГС-4 показали, что по сравнению с двухкомпонентной терапией, режимы трёхкомпонентной терапии на основе SOF или SIM достигали показателей УВО, сходных с показателями, представленными для пациентов с ВГС-1.

Недавние клинические исследования показали, что все пероральные безинтерфероновые режимы, объединяющие различные препараты прямого действия – SOF/Ледипасвир(LED) и Паритапревир(PAR)/Дасабувир (DAS)/Омбитасвир (OMB), достигают показателей УВО, которые изменяются от 90% до 100%, независимо от тяжести поражения печени, характера предыдущей реакции на двухкомпонентную терапию или ИП первого поколения, и без значительных побочных эффектов. Наличие безинтерфероновых режимов подтвердило, что пациенты с ВГС-2 являются легко излечимыми, в то время как модель для пациентов с ВГС-3 было пересмотрена, по сравнению со «старыми, трудноизлечимыми» пациентами с ВГС-1. В действительности, на сегодняшний день при наличии противовирусных препаратов прямого действия, пациенты с ВГС-3 являются наиболее трудноизлечимыми пациентами. Результаты с безинтерферонным режимом у пациентов с ВГС-3 изначально было весьма обнадеживающими в небольшом исследовании на этапе 2, указывая на то, что 12-недельный режим SOF/RBV привёл к УВО для всех пациентов с ВГС-2 и 3 [1]. Других перспективных предварительных результатов, крупные исследования на этапе 3 для пациентов, не получавших лечения от ВГС-2 и 3 (Fission), получавших лечение, и пациентов, не переносящих интерферон или не желающих получать лечение (Positron), были начаты для оценки эффективности 12-16-и недельного режима SOF/RBV. В целом, данные исследования на удивление показали, что 12-недельный режим SOF/RBV привёл к УВО у пациентов с ВГС-2, независимо от предыдущего воздействия PEG-IFN/RBV и тяжести фиброза, последние 2 фактора были значительными для пациентов с ВГС-3. В особенности, 12-и-недельной терапии пациентов, не получавших лечение, привела к УВО при 61% и 34% пациентов без цирроза и с циррозом, соответственно. Кроме того, показатели УВО у пациентов без цирроза составили 37% и 63% у пациентов, получавших лечение в течение 12-16-недельного курса, соответственно, а также 19% и 61% в течение 12 и 16-и недельного курса у пациентов без цирроза, соответственно. В частности, вся неэффективность лечения была связана с рецидивом, а не с вирусологическим прорывом, подтверждая высокий генетический барьер резистентности к SOF. Согласно данным результатам, стратегии по улучшению показателей УВО при режиме с содержанием SOF у пациентов с ВГС-3, должны учитывать продолжительность предыдущего лечения, или добавление другого лекарственного препарата против ВГС (ПППД или иммуномодулятор). Продление лечения на 24-х недельный режим SOF/RBV оценивалось в клиническом исследовании Valence, которое, в результате, привело к общему показателю УВО – 83% [2]. В особенности, это было результатом высоких показателей УВО у пациентов, не

получавших лечения (93% и 92% у пациентов без цирроза и с циррозом, соответственно), и пациентов без цирроза, получавших лечение (87%), в то время как показатели были ниже у пациентов с циррозом, получавшими лечение (61%). Эти результаты определили категорию трудноизлечимых пациентов и предположили, что УВО может быть улучшен путём добавления другого препарата против ВГС. Данное предположение было проверено в 2-х небольших исследованиях. В исследовании Lonestar-2 испытывалась ТТ с использованием PEG-IFN/SOF/RBV в течение 12 недель для пациентов с ВГС-2 и 3, получавших лечение (22). УВО у пациентов с ВГС-3 составлял 83% без различий относительно исходного уровня цирроза (УВО 83% против 83%, соответственно). Во втором исследовании испытывалось сочетание DAC/SOF, которое привело к УВО 89% у 18 пациентов с ВГС-3, не получавших лечение.

Согласно этим данным, SOF/PEG-IFN/RBV является наиболее эффективным лечением для пациентов с циррозом, которые получали лечения от ВГС-3, и что режим также эффективен для всех других пациентов с ВГС-3, как и для 24-х недельного курса SOF/RBV. Несмотря на эти стратегии, остаются определенные нерешенные проблемы, невозможность лечить пациентов с запущенным циррозом, с использованием интерферонового режима, и (II) высокая стоимость 24-х недельного курса SOF. Следовательно, необходимо дальнейшее исследование ПППД для пациентов в ВГС-3 для обоснования имеющихся данных в больших группах людей и испытания новых перспективных сочетаний ПППД, таких как Гразопревир/МК8742, SOF/GS5816, BMS79132 5/DAC/Асунапревр, и другие.

Генотип/режим	Sof+Led	Sof+Velp	Par+Omb+DAS	GRZ+ELB	Sof+DAS	Sof+SIM
Генотип 1a	12нед	12нед	12нед	12нед	12нед	
Генотип 1b	12нед	12нед	12нед	12нед	12нед	
Генотип 2		12нед			12нед	
Генотип 3		12нед			12нед	
Генотип 4	12нед	12нед		12нед	12нед	12нед
Генотип 5	12нед	12нед			12нед	

С введением интерфероновых или безинтерфероновых схем с ПППД нового поколения, возможно появление пациентов с вирусными популяциями с множественной лекарственной резистентностью. Следовательно, клиническая эффективность на другие противовирусные схемы не было достаточно изучена и данные являются лимитированными. В связи с этим, низкие показатели УВО, наблюдаемые у пациентов с ВГС-1a заменой Q80K, который получают данную

терапию на основе SIM, демонстрируют необходимость дальнейшего изучения проблемы.

ВЫВОДЫ

1. Применение препаратов прямого противовирусного действия демонстрирует положительный эффект на течение вирусного гепатита и стойкому вирусному ответу в 100% случаев среди больных.

2. Рекомендуется проведение лечение ПППД в соответствии с рекомендациями Европейской ассоциацией заболевания печени от 2016 года.

3. Использование ПППД при хроническом вирусном гепатите показывает высокую степень эффективности на фибротическое поражение печеночной ткани.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Кузнецов Н.И., Романова Е.С., Старцева Г.Ю. Современные принципы противовирусной терапии гепатита С.- Российский семейный врач ., Москва.2018.-С.23-28.
2. Мусабаев И.К., Мусабаев Э.И., Атабеков Н.С. Гепатит С: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, терапия и профилактика. – Ташкент, 2000. - С.32 -37
3. Хубутия М.Ш., Сюткин В.Е., ЖуравельС.В., Новрузбеков М.С., Федин А.Б. Применение собосфувира для лечения гепатита С после трансплантации печени.- Клиническая медицина- Москва,2017. –С.78-84
4. Чуелов С.Б., Россина А Л., Учайкин В.Ф. Этиотропная терапия вирусных гепатитов.- Детские инфекции- Москва,2017.-С 32-37
5. Okamoto H., Miyakama Y., Mayumi M. Viral Hepatitis C. – 2017.- P. 245-256.